

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 572 sahifa.

2025-yil, 14-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА

Салихбаев Нурсултон Равшанович

Магистр Вебстерского университета

Школа бизнеса и технологий имени Джорджа Герберта Уокера.

ORCID: 0009-0005-8305-0357

Email: salikhbaevnursultan@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу глобальных трендов смарт-туризма и их применимости к сохранению и продвижению культурного наследия Узбекистана. В исследовании обоснована значимость цифровых технологий — Big Data, IoT, AR/VR и искусственного интеллекта — для повышения качества туристского опыта, оптимизации управления туристскими потоками и формирования устойчивых дестинаций. На основе анализа инициатив Европейской комиссии (2019–2025 гг.) выделены три этапа цифровой трансформации: от визуально-ориентированных решений к созданию интегрированных экосистем. Особое внимание уделено сравнительному анализу национальных платформ UzbekistanPass и Uzbekistan.travel, а также оценке развития частных сервисов онлайн-бронирования. В статье представлен SWOT-анализ сильных и слабых сторон смарт-туризма в Узбекистане, определены ключевые возможности и угрозы, а также сформулированы практические рекомендации по созданию единой цифровой экосистемы туризма. Полученные результаты свидетельствуют о том, что успешное развитие смарт-туризма требует не только внедрения инновационных решений, но и их адаптации к поведенческим привычкам туристов, институциональной поддержке и системной интеграции в локальный контекст.

Ключевые слова: смарт-туризм, цифровизация, культурное наследие, Узбекистан, AR/VR, большие данные, искусственный интеллект, онлайн-бронирование, экосистема туризма, туристская дестинация.

Annotatsiya: Maqola smart-turizmning global tendensiyalari va ularning O'zbekiston madaniy merosini saqlash hamda targ'ib qilishdagi qo'llanilish imkoniyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda Big Data, IoT, AR/VR va sun'iy intellekt kabi raqamli texnologiyalarning turistlar tajribasini yaxshilash, sayyohlik oqimlarini boshqarishni optimallashtirish va barqaror turistik yo'nalishlarni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asoslangan. Yevropa Komissiyasining 2019–2025-yillardagi tashabbuslari tahliliga asoslanib, raqamli transformatsiyaning uch bosqichi — vizual yechimlardan integratsiyalashgan ekotizimlarni yaratishgacha bo'lgan jarayon — ajratib ko'rsatilgan. Shuningdek, UzbekistanPass va Uzbekistan.travel milliy platformalari hamda xususiy onlayn bronlash xizmatlarining rivojlanish darajasi taqqoslab baholangan. Maqolada O'zbekistonda smart-turizmning kuchli va zaif tomonlari bo'yicha SWOT-tahlil keltirilib, asosiy imkoniyatlar va xavflar aniqlangan hamda yagona raqamli turizm ekotizimini yaratish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, smart-turizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish nafaqat innovatsion yechimlarni joriy etishni, balki ularni turistlarning xulq-atvori, institutsional qo'llab-quvvatlash va mahalliy kontekstga tizimli integratsiya qilishni ham talab etadi.

Kalit so'zlar: smart-turizm, raqamlashtirish, madaniy meros, O'zbekiston, AR/VR, katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt, onlayn bronlash, turizm ekotizimi, turistik yo'nalish.

Abstract: The article is devoted to the analysis of global trends in smart tourism and their applicability to the preservation and promotion of Uzbekistan's cultural heritage. The study substantiates the importance of digital technologies — Big Data, IoT, AR/VR, and artificial intelligence — in improving the quality of the tourist experience, optimizing the management of tourist flows, and creating sustainable destinations. Based on the analysis of the European Commission's initiatives (2019–2025), three stages of digital transformation are identified: from visually oriented solutions to the creation of integrated ecosystems. Special attention is given to the comparative analysis of national platforms UzbekistanPass and Uzbekistan.travel, as well as to the assessment of the development of private online booking services. The article presents a SWOT analysis of the strengths and weaknesses of smart tourism in Uzbekistan, identifies key opportunities and threats, and formulates practical recommendations for the creation of a unified digital tourism ecosystem. The results indicate that the successful development of smart tourism requires not only the implementation of innovative technologies but also their adaptation to tourists' behavioral patterns, institutional support, and systemic integration into the local context.

Key words: smart tourism, digitalization, cultural heritage, Uzbekistan, AR/VR, Big Data, artificial intelligence, online booking, tourism ecosystem, tourist destination.

ВВЕДЕНИЕ

Туризм в современном мире является одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития. Он способствует обмену знаниями и культурой, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Стремясь повысить конкурентоспособность, государства активно реализуют меры по развитию туристской инфраструктуры, формированию привлекательного имиджа дестинаций и внедрению новых технологий, которые улучшают качество туристского опыта.

В этой связи особое значение приобретает интеграция концепции смарт-туризма, предполагающей использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), больших данных (Big Data), облачных сервисов, мобильных платформ и интернета вещей для эффективного управления дестинациями и повышения удовлетворённости туристов (3). При этом смарт-туризм рассматривается не просто как набор цифровых решений, а как экосистема, тесно связанная с концепцией «умных городов», где технологии создают добавленную ценность для туристов, бизнеса и общества (4).

Международные организации подчёркивают долгосрочную значимость этого направления. Так, в 2017 г. Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи отметил, что смарт-туризм следует рассматривать не как временный тренд, а как будущее мировой индустрии (14). В последующих документах ЮНВТО акцент сделан на цифровой трансформации и инновациях как фундаментальных условиях устойчивого развития. При этом одной из важнейших проблем, особенно в сфере культурного наследия, остаётся поиск баланса между экономическими интересами, связанными с ростом туристских потоков, и задачами сохранения аутентичности и устойчивости (2). Пандемия COVID-19 усилила внимание к этим вызовам, став катализатором цифровизации туризма и ускорившим переход к новым стратегиям управления дестинациями. Международные организации подчёркивают необходимость сочетания цифровизации и «зелёного» перехода как основных направлений восстановления отрасли (3).

Выбор Узбекистана в качестве объекта исследования обусловлен его уникальным культурным потенциалом. Страна располагает богатым наследием, включающим как материальные памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО (Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз и др.), так и нематериальные формы – традиционные ремёсла, исполнительское искусство, устные традиции и элементы культурного самовыражения (14). В последние годы туризм официально признан одним из приоритетных направлений модернизации: Указом Президента № УП-5611 утверждена «Концепция развития сферы туризма в 2019-2025 годах», а в 2022 году создано Министерство туризма и культурного наследия (1-2).

Цель настоящей статьи заключается в выявлении практических подходов и технологических инноваций, применимых к культурному наследию Узбекистана, на основе критического анализа научных публикаций в области смарт-туризма. Если существующие исследования в основном сосредоточены на отдельных аспектах внедрения цифровых технологий и демонстрации их преимуществ, то данная работа ориентирована на изучение их реальной применимости и формирование подхода, который обеспечивал бы не только инновационность, но и долгосрочную востребованность со стороны туристов и отрасли.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования в области смарт-туризма отражают широкий спектр подходов к применению цифровых технологий в целях развития туристских дестинаций и повышения качества туристского опыта. При этом особое значение придаётся сбору, обработке и использованию данных для персонализации услуг и повышения эффективности управления (4-5). Европейские институты определяют «умную» туристскую дестинацию как территорию, где заинтересованные стороны используют информационно-коммуникационные технологии для упрощения доступа туристов к товарам и услугам, при этом активно вовлекая культурное наследие и творческий потенциал местного населения. Такой подход предполагает не только решение социально-экономических задач, но и повышение качества жизни жителей дестинации (11).

Значительный вклад в теоретическую базу внёс систематический обзор Розарио и Диаш (2024), охвативший 83 публикации по смарт-туризму и Интернету вещей. Исследователи показали высокий трансформационный потенциал IoT для туристской сферы, выделив ключевые направления: использование больших данных, внедрение AR/VR-технологий, электронных билетов, облачных платформ для обработки информации, носимых устройств, искусственного интеллекта в автоматизации обслуживания, блокчейн-решений и интеграции с концепцией «умных городов».

Современные исследования по сохранению культурного наследия подчёркивают значимость цифровых технологий, которые позволяют не только документировать объекты, но и обеспечивать их широкую доступность для различных аудиторий. К числу наиболее востребованных решений относятся

создание трёхмерных моделей, оцифровка археологических памятников, внедрение AR/VR-музеев и проведение онлайн-выставок, что способствует как сохранению, так и мониторингу состояния объектов (16).

Европейский опыт, отражённый в руководствах ЕС по управлению туристскими дестинациями, акцентирует внимание на системном использовании данных. Их рассматривают как один из ключевых ресурсов для персонализации услуг, стратегического планирования, повышения эффективности и создания общественной ценности. При этом особое значение придаётся взаимодействию организаций, управляющих дестинациями, с частным сектором. Практические примеры Дубровника, Валенсии, Бенидорма и Дублина демонстрируют высокую эффективность применения пользовательского контента (UGC), операционных и открытых данных для оптимизации туристских потоков и принятия управленческих решений (8-9).

В национальном контексте Узбекистана формируется исследовательская база, посвящённая внедрению смарт-туризма и цифровизации экономики. Опросы, проведённые в Самарканде и Бухаре, фиксируют активное использование мобильных приложений, цифровых билетов и AR-решений, оказывающих положительное влияние на туристский опыт (7). Однако наряду с позитивными тенденциями сохраняются серьёзные барьеры: низкая скорость и ограниченное покрытие интернета, недостаточный объём инвестиций, дефицит квалифицированных кадров, а также слабое распространение онлайн-бронирования и виртуальных туров для самостоятельных путешественников (5, 7). Для преодоления этих ограничений исследователи рекомендуют активнее инвестировать в инфраструктуру, обеспечивающую высокоскоростной интернет в сельских и эко-туристских зонах, повышать квалификацию специалистов в области цифровых технологий, а также развивать партнёрства с IT-компаниями для создания удобных сервисов, ориентированных на культурный туризм (7).

Обобщение научных публикаций позволяет сделать вывод, что большинство исследований сосредоточено на отдельных аспектах внедрения цифровых технологий и демонстрации их потенциала. В то же время недостаточно проработаны вопросы формирования комплексных стратегий и моделей смарт-туризма в национальном контексте, особенно в сфере культурного наследия. Ограниченное внимание уделяется оценке практической эффективности уже внедрённых решений и их масштабируемости. Именно поэтому тема смарт-туризма в Узбекистане требует дальнейших исследований, направленных на разработку целостной стратегии, сочетающей инновационные подходы и устойчивые решения, адаптированные к локальным условиям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования строится на комплексном подходе, включающем обзор литературы, сравнительный анализ, кейс-стади и SWOT-анализ. В рамках литературного анализа рассмотрено более 80 публикаций по смарт-туризму, Интернету вещей и цифровой трансформации туристских дестинаций (3-5). Сравнительный анализ позволил сопоставить практики Европейской комиссии (2019-2025 гг.) с национальным контекстом, уделив внимание визит-порталам, ситуационным центрам, AR/VR-технологиям, системам управления данными и чат-ботам (8-10). Кейс-стади охватил платформы UzbekistanPass и Uzbekistan.travel как примеры различной логики цифровизации, а SWOT-анализ систематизировал сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития смарт-туризма в Узбекистане. Такой комплексный подход позволил выявить как ограничения цифровизации (низкая скорость интернета, дефицит кадров, фрагментарность сервисов), так и перспективные направления – создание единого визит-портала, внедрение технологий искусственного интеллекта и расширение международных партнёрств.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ культурного наследия Узбекистана позволяет утверждать, что оно является стратегическим ресурсом цифровизации туризма. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, а также богатый нематериальный фонд, включающий ремёсла, музыку, гастрономию и устные традиции, создают основу для интеграции концепции смарт-туризма. Цифровое представление этих ценностей через технологии AR/VR, 3D-моделирование, мультязычные аудиогиды и онлайн-выставки способствует сохранению аутентичности и одновременно расширяет вовлечённость различных категорий туристов, особенно молодёжи и семейных групп. Вместе с тем актуальной задачей остаётся поиск баланса между охраной культурных ценностей и их коммерческим использованием, поскольку чрезмерная цифровизация без стратегического подхода способна привести к утрате подлинности восприятия наследия (14).

Изучение глобальных практик подтверждает эту необходимость. Инициативы Европейской комиссии за 2019-2025 годы демонстрируют постепенный переход от визуально-ориентированных технологий к экосистемным решениям. Если в 2019-2022 годы акцент делался на VR-турах, мобильных приложениях и пользовательском контенте, то в 2022-2023 годы приоритет сместился к созданию ситуационных центров, систем открытых данных и смарт-мобильности. Современный этап (2024-2025 гг.) характеризуется формированием интегрированных экосистем с едиными визит-порталами, объединяющими онлайн-продажу билетов, навигацию и аналитику, а также применением искусственного интеллекта для персонализированного взаимодействия с туристами (8, 12). Таким образом, мировая практика показывает сдвиг от информирования и вовлечения к управлению потоками и созданию цифровой инфраструктуры дестинаций.

Лучшие примеры Европейской комиссии подтверждают устойчивость таких технологий, как интегрированные визит-порталы (Visit Brussels, Visit Porto), системы управления данными (Малага, Дублин), чат-боты и виртуальные ассистенты (Гдыня, Турин). В то же время опыт внедрения отдельных AR/VR-приложений выявил их ограниченную востребованность и последующий отказ от поддержки, что подчёркивает необходимость критической оценки масштабируемости решений перед их адаптацией в национальной практике (10) (Табл. 1).

Таблица 1. Передовой международный опыт применения цифровых технологий в сфере туризма

Тип технологии	Описание	Суть и польза	Примеры
Единые визит-порталы («one-stop»)	Интегрированные порталы, интернет-платформы с контентом, картами, покупкой билетов, каналами поддержки (чаты и мессенджеры)	Единое «окно», возможность планирования, низкие транзакционные издержки, измеряемые показатели эффективности, экономия времени для посетителей	visit.brussels - Брюссель, Бельгия; Our Destination Online (GoToHUB) - Хельсингборг, Швеция; Visit Lahti Lakeland - Лаhti, Финляндия; SATBIS (Sakarya Culture Tourism Digital Guidance) - Сакарья, Турция; LPA Visit Portal - Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания; VisitPorto - Порту, Португалия;
Гид-приложения и карты для самостоятельных путешествий	Интерактивные карты, аудиогиды, мобильные и веб решения	Планирование, улучшение вовлеченности и распределение туристских потоков	VisitGenoa app – Генуя, Италия; DETECT App - Орхус, Дания; bremerhavenguide – Бремерхафен, Германия
AR/VR решения	Цифровые инструменты для представления культурного наследия (AR-слои, VR-экскурсии, 3D-модели)	Привлечение новых посетителей (включая школьников и семьи), улучшение восприятия и вовлеченности	Salamanca Virtual Tour – Саламанка, Испания; Aphrodite's Birthplace – Пафос, Кипр; Tallin Old Town 3D – Таллин, Эстония; SightRun – Загреб, Хорватия
Умное управление и данные	Открытые данные, аналитические панели города и системы мониторинга	Прозрачность, поддержка компаний данными, анализ данных для предоставления услуг	Malaga Open Data Portal – Малага, Испания; Your Dublin Your Voice – Дублин, Ирландия; Genoa Smart City- Генуя, Италия; Istanbul is Yours – Стамбул, Турция; Gijon Open Data portal – Хихон, Испания
Ситуационные центры	Центры координации для оперативного управления городом и туризмом	Управление потоками, повышение безопасности, координация служб	Smart Control Room – Венеция, Италия; Data coordination Center – Газаинтеп, Турция, Smart City Control Room – Флоренция, Италия

Доступность (решения для всех)	Безбарьерная навигация, цифровые и тактильные форматы доступа к объектам и коллекциям	Привлечение и расширение круга посетителей, повышение качества взаимодействия с туристами	Accessible City Map – Львов, Украина; Digital Museum of Izmir – Измир, Турция; SeSaMoNet – Парма, Италия; Braga Media Arts – Брага, Португалия
Датчики и решения смарт-мобильности (парковки, остановки)	Цифровые сервисы общественного транспорта, умные парковки и остановки	Снижение заторов, комфорт, надежность городского транспорта и доступность информации	MyAthensPass – Афины, Греция; Smart Bus Stops – Анталия, Турция; Park smarter – Дубровник, Хорватия
Цифровые киоски, карты и приложения	Городские справочные сервисы, интерактивные карты и приложения	Информация в реальном времени без барьеров, облегчение навигации на месте, доступность информации	Digital City Maps – Львов, Украина; Touchscreen kiosks + Explore Cork App – Корк, Ирландия; Explore Porto (QR/NFC) – Порту, Португалия
ИИ и чат-боты	Виртуальные ассистенты и инструменты для коммуникации и взаимодействия с туристами	Обеспечение круглосуточного сервиса, персонализация ответов, повышение качества обслуживания посетителей	Virtual Clerk – Гдыня, Польша; AI Virtual Assistant for Turismo Torino – Турин, Италия; AI powered Chat Bot- Каунас, Литва
Образование и B2B проекты, локализованные платёжные решения	Инкубаторы, программы повышения профессиональных навыков и использования цифровых технологий, развития экосистемы смарт-туризма и B2B инструменты продаж	Способствуют развитию решений цифровизации, обмену опытом, качеству сервиса и росту компетенции на местном рынке и создают условия для развития малого и среднего бизнеса	Incubator for Digital Solutions – Палермо, Италия; WeChat mini program – Хельсинки, Финляндия; Kiel Digital Week – Киль, Германия; Torino MICE 3D Virtual Tours – Турин, Италия; Wonderful Copenhagen Sales App – Копенгаген, Дания;

Источник: составлено автором.

Особое значение в изучении цифровизации туризма приобретает анализ реального поведения туристов. Современные путешественники демонстрируют явное доминирование смартфонов (более 80 % пользователей), активное использование мессенджеров (WhatsApp, Telegram, WeChat), потребление визуального контента (YouTube, TikTok, Instagram), а также широкое применение QR-кодов и онлайн-платежей. Одновременно стремительно развивается сегмент чат-приложений на базе искусственного интеллекта (ChatGPT, Google Gemini), которые постепенно вытесняют традиционные поисковые системы, предоставляя мгновенный доступ к информации и персонализированные ответы.

В национальной практике цифровизации туризма Узбекистана ключевое внимание привлекают два показательных примера – мобильное приложение Uzbekistan Pass и официальный визит-портал Uzbekistan.travel. Их сравнение позволяет проследить эволюцию подходов и выявить уроки, которые могут быть полезны для дальнейшего развития.

Наряду с государственными инициативами развивается сегмент частных онлайн-сервисов бронирования: MyBooking.uz, Ticketon.uz, Airways.uz (официальный сайт авиакомпании Uzbekistan Airways) и Express24 Travel предоставляют возможность приобретения авиабилетов, железнодорожных билетов и бронирования гостиниц. В то же время малые и средние гостиницы чаще используют локальные агрегаторы (Booking.uz, Hotel.uz) или продолжают работать в традиционном формате через телефонные заявки и мессенджеры. Такая ситуация отражает фрагментарность национального рынка: часть участников активно интегрируется в цифровые каналы, тогда как значительная доля остаётся вне полноценных онлайн-систем (5,7).

С учётом современных поведенческих тенденций и реалий Узбекистана приоритетным направлением развития смарт-туризма становится внедрение технологий с опорой на сильные и слабые стороны национальной туристской системы. К сильным сторонам относятся богатое культурное и историческое наследие, аутентичные ремёсла и национальная кухня, уникальные объекты ЮНЕСКО, включающие медресе, мавзолеи, древние крепости и архитектурные ансамбли. (Табл. 2).

Таблица 2. SWOT-анализ развития смарт-туризма в Узбекистане

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
- Богатое культурное и историческое наследие, объекты ЮНЕСКО (Самарканд, Бухара, Хива и др.)	- Недостаточно развитая интернет-инфраструктура, низкая скорость и покрытие в регионах
- Аутентичная культура, национальные ремёсла, гастрономия	- Дефицит квалифицированных кадров в цифровой сфере
- Поддержка государства: Концепция развития туризма 2019–2025, создание Министерства туризма	- Фрагментарность цифровых сервисов, отсутствие единой интегрированной платформы
- Сформированный интерес иностранных туристов к культурному туризму	- Ограниченное использование ИИ и персонализации, низкая вовлечённость локальных отелей
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
- Внедрение мировых практик: open data, ситуационные центры, смарт-киоски	- Усиление конкуренции со стороны соседних стран (Казахстан, Кыргызстан, Грузия)
- Использование ИИ для персонализации и генеративного контента	- Технологическая зависимость от зарубежных поставщиков цифровых решений и платформ
- Развитие партнёрств с IT-компаниями и финтех-сектором	- Недостаток инвестиций и риск отставания от глобальных темпов цифровизации
- Создание цифровых инкубаторов для бизнеса и образовательных программ	- Возможное несоответствие между скоростью внедрения технологий и уровнем их восприятия населением

Источник: составлено автором.

В этой связи представляется целесообразным адаптировать мировые практики: создание единого национального визит-портала и городских подпорталов; внедрение цифровых киосков с акцентом на удобство интерфейса (UX/UI); активное распространение информации через социальные сети и мессенджеры; формирование ситуационных центров в городах с высоким туристским потоком; развитие образовательных инкубаторов для подготовки кадров и повышения цифровых компетенций бизнеса; системная фото- и видеооцифровка объектов культурного и нематериального наследия с последующей стандартизацией данных. Эти меры создадут основу для внедрения решений на базе искусственного интеллекта, включая персонализированные рекомендации, генеративный контент и обмен данными с местным бизнесом.

С учётом глобальных трендов и национального контекста развитие смарт-туризма в Узбекистане должно базироваться на стратегическом подходе. В первую очередь необходимо провести углублённый SWOT-анализ, охватывающий ресурсное обеспечение, технологические возможности, рыночный спрос и потенциальные риски для сохранения культурного наследия. На его основе следует сформировать перечень приоритетных инициатив, отличающихся простотой использования, соответствием поведенческим привычкам туристов, масштабируемостью и подтверждённой эффективностью в других странах (Табл. 3).

Таблица 3. Рекомендации по развитию смарт-туризма в Узбекистане

Направление	Содержание	Обоснование
Создание единой экосистемы	Развитие национального визит-портала с интеграцией локальных городских подпорталов, открытых данных и сервисов бронирования	Единая цифровая среда снизит фрагментарность рынка, обеспечит туристам «одно окно» для планирования поездки и повысит прозрачность данных для бизнеса и государства
Фокус на удобство	Внедрение цифровых киосков с акцентом на UX/UI для туристов, не использующих смартфоны активно	Учитывает разнообразие туристских аудиторий, снижает цифровые барьеры и расширяет доступность информации на местах
Ситуационные центры	Создание центров мониторинга в крупнейших туристских городах для управления потоками и безопасности	Повышает эффективность управления инфраструктурой, снижает риски перегрузки объектов и обеспечивает координацию служб

Поддержка бизнеса и кадров	Организация инкубаторов и образовательных платформ для повышения цифровых компетенций и обмена опытом	Способствует развитию компетенций у малых и средних предприятий, формирует кадровую базу для устойчивой цифровизации туризма
Системная оцифровка наследия	Стандартизированный сбор фото-, видео- и текстовых материалов по объектам материального и нематериального наследия	Создаёт основу для внедрения ИИ-технологий, персонализации туристских продуктов и продвижения культурного наследия на глобальном уровне
Партнёрства и международный опыт	Расширение связей с местными и международными IT-компаниями, сотрудничество с ЕС и городами, имеющими успешный опыт внедрения смарт-решений	Обеспечивает доступ к передовым практикам, технологиям и инвестициям, ускоряет интеграцию Узбекистана в глобальную цифровую экосистему туризма

Представленные в таблице 3 рекомендации формируют основу для консолидации государственных и частных инициатив, содействуют повышению вовлечённости местного бизнеса и создают условия для устойчивого взаимодействия туристов с дестинациями. Их реализация позволит не только повысить эффективность управления туристской сферой, но и укрепить позиции Узбекистана в качестве конкурентоспособной дестинации на международном рынке.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что устойчивое развитие смарт-туризма в Узбекистане возможно только при условии сочетания инновационных технологий с реальными потребностями туристов и особенностями национального контекста. Опыт UzbekistanPass продемонстрировал риски невостребованности при игнорировании поведенческих привычек пользователей, тогда как Uzbekistan.travel подтверждает потенциал устойчивого развития при институциональной поддержке, но требует дальнейшего функционального расширения.

Мировая практика демонстрирует последовательный переход от локальных цифровых проектов к комплексным экосистемам, интегрирующим управление данными, персонализацию и сервисы в режиме «единого окна». Для Узбекистана это означает необходимость разработки поэтапной дорожной карты цифровизации туризма, включающей: углублённый анализ текущего состояния, адаптацию мировых практик, внедрение технологий искусственного интеллекта и развитие партнёрств.

Последовательная реализация этих шагов позволит не только максимально использовать потенциал культурного наследия, но и укрепить экономические показатели, повысить конкурентоспособность страны на международном туристском рынке и сформировать устойчивую экосистему смарт-туризма, ориентированную на долгосрочную ценность для общества и бизнеса.

Список использованной литературы:

1. Президент Республики Узбекистан. Указ Президента № УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан». – Ташкент, 05.01.2019. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/4143186> (дата обращения: 29.08.2025). lex.uz
2. Президент Республики Узбекистан. Указ Президента № УП-75 «Об организационных мерах по совершенствованию государственного управления в сферах туризма, культурного наследия и спорта» (создание Министерства туризма и культурного наследия). – Ташкент, 18.02.2022. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/docs/5868607> (дата обращения: 29.08.2025).
3. Buhalis D., Amarangana A. Smart Tourism Destinations // Xiang Z., Tussyadiah I. (eds.). Information and Communication Technologies in Tourism 2015. – Cham: Springer, 2015. – С. 553–564.
4. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments // Electronic Markets. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 179-188.
5. Karimov A. Smart tourism in Uzbekistan: opportunities and constraints // Central Asian Journal of Tourism Research. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 88-97.
6. Rosário A. T., Dias J. C. Exploring the Landscape of Smart Tourism: A Systematic Bibliometric Review of the Literature of the Internet of Things // Administrative Sciences. – 2024. – Т. 14, № 2. – Ст. 22. – DOI: 10.3390/admsci14020022.
7. Safaeva S. R. Integration of Smart Tourism Technologies in Uzbekistan: Enhancing Visitor Satisfaction and Loyalty in 2023 // American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2024. – Т. 30. – С. 53–56. – ISSN 2832-8078. – URL: <https://americanjournal.org/index.php/ajbmeb/article/view/2474> (дата обращения: 26.08.2025).
8. European Commission. Smart Tourism Destinations: EU guide on data for tourism destinations [Электронный ресурс] / European Commission. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. – 72 p. – URL: https://smarttourismdestinations.eu/wp-content/uploads/2022/07/Smart-Tourism-Destinations_EU-guide_v1_EN.pdf (дата обращения: 26.08.2025).

9. European Commission. Leading Examples of Smart Tourism Practices in Europe: from the 2024 European Capital of Smart Tourism Competition. – Brussels: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), 2024. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/best-practices/european-capital-smart-tourism-best-practices_en (дата обращения: 23.08.2025).
10. European Commission. 2023 Leading Examples of Smart Tourism Practices in Europe. – Brussels: European Commission, 2023. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2023-02/2023-leading-practices-in-smart-tourism.pdf> (дата обращения: 23.08.2025).
11. European Commission (DG GROW). 2022 European Capital of Smart Tourism Best Practice Report. – Brussels: European Commission, 2022. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/document/download/2e6be2f1-c2a1-4698-8c0e-879883f9237e_en?filename=Best%20Practice%20Report_2022_Update.pdf (дата обращения: 23.08.2025).
12. European Commission (DG GROW). Compendium of Best Practices 2020. - Brussels: European Commission, 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Compendium_2020_FINAL.pdf (дата обращения: 23.08.2025).
13. OECD. Preparing Tourism Businesses for the Digital Future. – Paris: OECD Publishing, 2021. –64 p.
14. UNWTO. Smart Tourism for Sustainable Development. – Madrid: UNWTO, 2022. – 86 p.
15. UNESCO World Heritage Centre. Decisions Adopted during the 43rd Session of the World Heritage Committee (Baku, 2019). – Paris: UNESCO, 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://whc.unesco.org/en/decisions/> (дата обращения: 26.08.2025).
16. UNESCO World Heritage Centre. State of Conservation Information System (SOC). - Paris: UNESCO, 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://whc.unesco.org/en/soc/> (дата обращения: 26.08.2025).
17. UNESCO. World Heritage and Smart Technologies: Preservation through Innovation. - Paris: UNESCO Publishing, 2019. – 148 p.
18. Uzbekistan Pass. Правительство Республики Узбекистан (old.gov.uz). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://old.gov.uz/ru/news/view/16038> (дата обращения: 29.08.2025).
19. Spot.uz. Uzbekistan Pass: единый туристический билет. – 2018. – URL: <https://www.spot.uz/ru/2018/09/20/uzpass>. (дата обращения: 29.08.2025).
20. Uzbekistan.travel. Официальный визит-портал Республики Узбекистан. – 2024. – URL: <https://uzbekistan.travel>. (дата обращения: 29.08.2025).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>